

МИОПИЯ**Karimova Yulduz**

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914196>

Annotatsiya. Miopiya-yaqindan ko'rish yoki uzoqni yaxshi ko'ra olmaslik deb nomlanadi, bu yorug'likning noto'g'ri sinishi holati bo'lib, bunda uzoqdagi narsalar xira, yaqindagi narsalar esa tiniq ko'rinadi. Unda asosiy fokus ko'z to'r pardasi(retina) dan oldinda joylashadi.

Miopiya tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Asosan uning yengil, o'rta va og'ir darajalari farqlanadi. Miopiyani linzalar, ko'zoynaklar va lazer jarrohligi yordamida korreksiya qilinadi.

Kalit so'zlar: ko'z, miopiya, to'r parda, linza, ko'zoynak, fokus, lazer jarrohlik.

МИОПИЯ

Аннотация. Миопия, также известная как близорукость или дальнозоркость, — это состояние, при котором свет преломляется неправильно, в результате чего удаленные объекты кажутся размытыми, а близкие — четкими. В нем основной фокус расположен перед сетчаткой. Близорукость может быть врожденной и приобретенной. В целом, его делят на легкую, среднюю и тяжелую степени. Близорукость корректируется с помощью линз, очков и лазерной хирургии.

Ключевые слова: глаз, близорукость, сетчатка, линза, очки, фокус, лазерная хирургия.

MYOPIA

Abstract. Myopia is also called nearsightedness or farsightedness, it is a condition of incorrect refraction of light, in which distant objects appear blurry, and close objects appear clear. In it, the main focus is located in front of the retina. Myopia is congenital and acquired. Basically, its mild, moderate and severe degrees are distinguished. Myopia is corrected with the help of lenses, glasses and laser surgery.

Keywords: eye, myopia, retina, lens, glasses, focus, laser surgery.

Miopiya yoki yaqinni ko'rish - bu refraksion anomaliya bo'lib, unda parallel yorug'lik nurlari ko'z gavhari va to'r pardaga yetib bormasdan oldin to'planadi. Natijada, uzoq masofadagi obyektarning tasviri loyqalanadi, yaqindagi buyumlar esa aniq ko'rinadi.

Etiologiya va patogenez. Miopiyaning rivojlanishida quyidagi faktorlar asosiy o'rin egallaydi.

1.Genetik omillar – Agar ota-onadan biri yoki ikkisi ham miopiyaga ega bo'lsa, bolada ushbu kasallik rivojlanish ehtimoli yuqori bo'ladi.

2. Atrof-muhit omillari – Ko‘zning uzoq vaqt davomida yaqin masofada ishlatilishi, masalan, kitob o‘qish, kompyuter yoki telefon ekraniga tikilish, miopiyaning rivojlanish xavfini oshiradi.

3. Ko‘zdagi anatomik o‘zgarishlar – Ko‘zning shaklining cho‘zilishi yoki shox pardasi va gavhar (linza)ning qalinligi optik fokusning noto‘g‘ri joylashishiga olib keladi.

4. Yorug‘likdan noto‘g‘ri foydalanish – Kam yorug‘likda yoki ortiqcha sun‘iy yorug‘lik ostida uzoq vaqt ishlash ko‘rish o‘tkirligining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Miopiyaning belgilari.

Miopiya turli darajada bo‘lishi mumkin va uning asosiy belgilari quyidagilar:

- Uzoqqa qaraganda narsalarni xira ko‘rish;
- Ko‘zlarni qisib, tiniq ko‘rishga harakat qilish;
- Ko‘z charchashi va bosh og‘rig‘i;
- Kechasi ko‘rishning yomonlashishi (tungi miopiya)
- O‘quv jarayonida yoki kundalik hayotda qiyinchiliklar yuzaga kelishi.

Miopiyaning diagnostikasi

Miopiyaning aniqlash uchun oftalmolog tomonidan turli tekshiruvlar o‘tkaziladi:

Ko‘rish o‘tkirligini aniqlash– Standart Snellen jadvali, Golovin jadvali yordamida ko‘zning uzoqni ko‘rish qobiliyati tekshiriladi.

Refraktometriya – Ko‘zning optik quvvatini aniqlash uchun avtomatlashtirilgan yoki qo‘lda bajariladigan tekshiruv usuli;

Skioskopiya – Yorug‘lik nurlari yordami bilan ko‘zning refraksiya qobiliyati baholanadi.

Biomikroskopiya va funduskopiya – Ko‘zning anatomik tuzilishini batafsil tekshirish uchun ishlatiladi. Bunda ko‘zning tubiga baho beriladi.

Miopiyaning davolash usullari

Miopiyaning davolashning turli usullari mavjud bo‘lib, ularning har biri bemorning yoshiga, kasallik darajasiga va hayot tarziga bog‘liq ravishda tanlanadi.

Optik korreksiya.

- Ko‘zoynaklar yordamida- miopiyaning korreksiya qilishning eng keng tarqalgan va qulay usuli.
- Kontakt linzalar – ko‘zoynak o‘rnida ishlatilishi mumkin. Bunda maxsus yumshoq linzalardan foydalaniladi.

Farmakologik terapiya

- Atropin tomchilari – Bolalar va o‘smirlarda miopiyaning rivojlanishini sekinlashtirish uchun qo‘llaniladi. Bu qorachiqni ma‘lum bir muddat kengaytirib akkomodatsiya spazmini olishga yordam beradi.

• Dopamin agonistlari – ko‘zning o‘shir jarayonini tartibga solishga yordam berishi mumkin.

Jarrohlik muolajalari.

• LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis) – Ko‘zning shox pardasini shaklini o‘zgartirish orqali ko‘rish qobiliyatini yaxshilovchi operatsiya.

• PRK (Photorefractive Keratectomy) – LASIKga o‘xshash usul bo‘lib, ko‘zning tashqi qatlamiga lazer yordamida ta’sir qilinadi.

• Fakal linzalar implantatsiyasi – yuqori darajadagi miopiyani tuzatish uchun ichki linzalar qo‘yiladi.

Miopiyaning oldini olish va profilaktika.

Miopiyaning oldini olish uchun quyidagi choralar rivoj qilish tavsiya etiladi:

1.Yaxshi yorug‘lik sharoitida ishlash – kitob o‘qish yoki kompyuter bilan ishlashda yetarlicha yorug‘lik bo‘lishi kerak.

2.Ko‘z mashqlarini amalga oshirish – ko‘z mushaklarini mustahkamlash uchun maxsus mashqlar qilish kerak.

3.Ekologik omillarga e’tibor berish – ko‘zni ortiqcha charchatmaslik, uzoq vaqt ekranga qarashdan saqlanish lozim.

4.Muntazam oftalmologik tekshiruvlar – har yili ko‘z shifokoriga murojaat qilib, ko‘rish qobiliyatini tekshirib turish muhimdir. miopiyasi bor shaxslar har 6 oyda qayta tekshiruvdan o‘tishlari shart.

Xulosa

Miopiya bugungi kunda keng tarqalgan muammo bo‘lib, uning tarqalish darajasi yildan yilga ortib bormoqda. Bu kasallikning rivojlanishiga genetik va atrof-muhit omillari ta’sir qiladi.

Miopiyaning erta aniqlash va to‘g‘ri davolash orqali uning salbiy oqibatlarini kamaytirish mumkin. Zamonaviy optik vositalar, farmakologik davolash va jarrohlik usullari miopiyaning samarali tarzda boshqarishga yordam beradi. Shuningdek, profilaktika choralarini ko‘rish qobiliyatini saqlashda muhim rol o‘ynaydi.

REFERENCES

1. Namozov, E. (2024). КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. *Modern Science and Research*, 3(12), 911-914.
2. Namozov, E. (2024). ОПУХОЛИ ПОЧЕК. *Modern Science and Research*, 3(11), 884-886.
3. Namozov, E. (2024). PRECANCEROUS DISEASES OF THE STOMACH. *Modern Science and Research*, 3(10), 506-508.

4. Namozov, E. (2025). CLINICAL COURSE AND METHODS OF TREATMENT OF MALIGNANT TUMOR OF THE SIGMOID COLON. *Modern Science and Research*, 4(1), 651-655.
5. Jo'rayeva, G. (2024). COMBINATION OF DIABETES AND METABOLIC SYNDROME. *Modern Science and Research*, 3(12), 691-696.
6. Jo'rayeva, G. (2025). RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF CLIMACTERIC DISORDERS IN WOMEN WITH THE METABOLIC SYNDROME. *Modern Science and Research*, 4(1), 1090-1092.
7. Нарзулаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Насирова, Ш. Ш. (2021). ИССИҚ ИҚЛИМДА КЕЧУВЧИ ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ БОШЛАНҒИЧ БОСҚИЧЛАРИДА ГЕМОРЕОЛОГИК БУЗИЛИШЛАР. *ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ*, 6(1).
8. Нарзулаева, У., Самиева, Г., Лапасова, З., & Таирова, С. (2023). Значение диеты в лечении артериальной гипертензии . *Журнал биомедицины и практики*, 1(3/2), 111–116. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-3-98>
9. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna, Samieva Gulnoza Utkurovna, & Ismatova Marguba Shaukatovna (2020). SPECIFICITY OF THE CLINICAL COURSE OF THE INITIAL STAGES OF HYPERTENSION IN ARID ZONES OF UZBEKISTAN AND NON-DRUG APPROACHES TO TREATMENT. *Кронос*, (4 (43)), 15-17.
10. Umida Raxmatulloevna Narzulaeva, & Mohigul Abdurasulovna Bekkulova (2023). Arterial gipertenziya etiologiyasida dislipidemiyaning xavf omili sifatidagi roli. *Science and Education*, 4 (2), 415-419.
11. Narzulaeva, U. R., & Samieva, G. U. (2021). Nasirova ShSh. Hemoreological Disorders in The Early Stages Of Hypertension In Hot Climates. *Journal of Biomedicine and Practice*, 6(1), 221-225.
12. Dilsora Nuriddinovna Juraeva, Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva, & Kurbonova Gulbahor Aslamovna. (2022). GENDER DIFFERENCES IN THE PARACLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF TRIGEMINAL NEURALGIA. *World Bulletin of Public Health*, 8, 186-190. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/751>
13. Нарзуллаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Пардаева, З. С. (2020). Pathogenetic aspects of verified risk factors such as arterial hypertension and dyslipidemia in the development of chronic heart failure. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, 10(10), 776-779.

14. Жураева, Д. Н., & Нарзулаева, У. Р. (2020). Эрак ва аёлларда уч шошли нерв невралгияси кечишининг параклиник хусусиятлари. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 1(1).
15. Narzulyeva, U., & Ismoilova, N. (2023). DETECTION OF EATING BEHAVIOR DISORDERS IN STUDENTS BEFORE THE EXAM USING THE DEBQ QUESTIONNAIRE. Наука и инновация, 1(15), 112-114.
16. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC MECHANISMS OF MICROCIRCULATION DISORDERS. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(10), 60–65. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibmscr/article/view/2811>
17. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna and Rakhmatova Fotima Ulugbekovna, “PATHOGENETIC MECHANISMS OF DISORDERS IN THE HEMOSTASIS SYSTEM OBSERVED IN PATIENTS INFECTED WITH COVID-19”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 7, no. ICMEI, p. 3, Feb. 2023.
18. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 86-91.
19. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 86-91.
20. Нарзуллаева, У., Самиева, Г., & Пардаева, З. (2022). ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА. Журнал вестник врача, 1(2), 155–158. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020942-154-157>
21. Самиева, Г., Нарзулаева, У., & Самиев, У. (2023). Течение артериальной гипертензии у жителей засушливого региона. Каталог монографий, 1(1), 1–108. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/monographs/article/view/27456>
22. Oripova, O. O., Samieva, G. U., Xamidova, F. M., & Narzulaeva, U. R. (2020). Sostoyanie plotnosti raspredeleniya limfoidnyx kletok slisistoy obolochki gortani va proyavleniya mestno immuna pri xroncheskom laringite (tahlil seksionnogo material). Akademiya,(4 (55)), 83-86.
23. Rakhmatulloevna, N. U., & Abdurasulovna, B. M. (2022). GEMOREOLOGIK BUZILISHLAR VA ERITROTSITLAR AGREGATSION XOSSALARI O'ZGARISHINING PATOGENETIK MEXANIZMLARI. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(6).

24. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 86-91.
25. Нарзуллаева, У., Самиева, Г., & Пардаева, З. (2022). ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА. *Журнал вестник врача*, 1(2), 155–158. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020942-154-157>
26. Самиева, Г., Нарзуллаева, У., & Самиев, У. (2023). Течение артериальной гипертензии у жителей засушливого региона. *Каталог монографий*, 1(1), 1–108. извлечено от